

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**Кременчуцький державний політехнічний університет
імені Михайла Остроградського**

В І С Н И К

**Кременчуцького державного
політехнічного університету
імені Михайла Остроградського**

**№ 3/2009 (56)
частина 1**

- Електромеханічні системи та автоматизація
- Електричні машини і апарати
- Енергетика та енергоресурсозбереження
- Діагностика в електромеханічних і енергетичних системах
- Інформаційні системи і моделювання
- Електронні апарати, комп'ютерна техніка і інформаційно-вимірювальні технології
- Нанотехнології та нові матеріали
- Нові технології в машинобудуванні
- Транспорт. Дорожні та будівельні машини
- Фізичні процеси гірничого виробництва
- Екологічна безпека
- Природничі науки
- Гуманітарні науки
- Економічні та маркетингові дослідження виробничо-підприємницької діяльності
- Проблеми вищої школи
- Ювілейні дати
- Короткі повідомлення (листи до редакції)

Кременчук – 2009

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

СВІДОЦТВО

ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Серія КВ

№ 12637-1521 ПР

“Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла
Остроградського”

(назва видання державною мовою)

(назва видання іншою мовою (мовами))

Вид видання збірник

(газета, журнал, бюлетень, збірник, альманах, календар, дайджест)

Статус видання вітчизнянське

(вітчизнянське, іноземне)

Мова (мови) видання змішаними мовами (українська, російська, англійська)

Вид видання

за цільовим призначенням наукове

(громадсько-політичне, наукове, навчальне, інформаційне)

рекламне (понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама), вжиткове тощо)

Обсяг, періодичність до 20 ум.друк.арк., 6 разів на рік

Сфера розповсюдження та категорія читачів загальнодержавна
педагоги, науковці, аспіранти, магістри, студенти

Засновник (співзасновники) КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Програмні цілі (основні принципи)
або тематична спрямованість
гуманітарних наук

розвиток науки, освіти, висвітлення нових теоретичних та
практичних результатів в галузях технічних, природних та

Міністр

Олександр Лавринович

04.05.2007р.

(дата реєстрації)

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE

**Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy
State Polytechnic University**

TRANSACTIONS
of
**Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy State
Polytechnic University**

**№ 3/2009 (56)
part 1**

- Electromechanic systems and automation
- Electric machines and devices
- Power engineering and energy saving
- Diagnostics in electromechanic power systems
- Information systems and simulation
- Electronic devices, computer engineering and information technologies
- Nanotechnologies and new materials
- New technologies in mechanical engineering
- Transport. Road and constructions machines
- Physical processes of blasting
- Ecological safety
- Natural Sciences
- Humanities
- Economic and marketing investigations of production and business
- Problems of higher education
- Anniversary dates
- Announcements
(letters to the editor board)

Kremenchuk – 2009

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ З ФУНКЦІЄЮ ІМІТАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ <i>Калінов А.П., Прітченко О.В., Мамчур Д.Г., Мельников В.О</i>	8
---	---

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН <i>Омельченко Л.М., Шевченко В.В.</i>	13
---	----

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

О ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССАХ В АСИНХРОННЫХ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ С IGBT ИНВЕРТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ <i>Синчук И.О.</i>	16
---	----

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ <i>Кравец А.М.</i>	20
--	----

ЦИФРОВОЕ ПОЗИЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ З ПРУЖНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ <i>Старостін С.С.</i>	23
---	----

ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ХОДА ПЕРВИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА КОЛЕБАНИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ СКОМПЕНСИРОВАННЫХ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ <i>Новогрещкий С.Н.</i>	27
---	----

ОПТИМИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕНИ СИСТЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА <i>Кимстач О.Ю.</i>	31
--	----

ВЫБОР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИМИТАТОРА ВЕТРОТУРБИН С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ПОРЫВИСТОГО ХАРАКТЕРА ВЕТРОВОГО ПОТОКА <i>Переверзев А.В., Бузов А.Н.</i>	35
---	----

OVERVIEW OF ENERGY EFFICIENT CONTROL SOLUTIONS FOR WATER SUPPLY SYSTEMS <i>Kiselychnyk O., Vodson M., Werner H.</i>	40
--	----

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОВЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ТРОЛЛЕЙБУСА <i>Федорченко Н.Л.</i>	46
---	----

ПРОГНОЗИРУЮЩЕЕ РЕЛЕЙНО-ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ТОКА <i>Волков А. В., Косенко И. А.</i>	49
--	----

РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ШНЕКОВОГО ТИПА <i>Заблодский Н.Н., Квасов В.А., Лукьянов Н.В.</i>	53
---	----

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І АПАРАТИ

КРИТЕРИЙ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ <i>Засирняк М.В., Невзлин Б.И., Дьяченко Ю.Ю., Аль-Зурейгат А.М.М.</i>	57
---	----

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ В НАСЫЩЕННОЙ СТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТОВ <i>Огарь В.А.</i>	61
--	----

АНАЛИЗ МЕТОДОВ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И ВВОДОВ НА ПОДСТАНЦИЯХ 330-750 КВ <i>Рассальский А.Н., Сахно А.А., Конограй С.П., Спица А.Г., Гук А.А.</i>	67
---	----

Українською: [Омельченко Л.М., Шевченко В.В. Інноваційні підходи до формування у студентів компетентності енергозбереження при вивченні технічних дисциплін / Матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференції "Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації" (13-15.05.2009 р.), секція "Проблеми вищої школи" // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. М. Остроградського (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), № 3/2009 (56), частина 1. - Україна, Кременчук: КДПУ, 2009. - С. 13-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529099>] Проблеми енергозбереження в промисловості потребують кваліфікованих кадрів, які мають серйозну профільну підготовку і які, ще студентами, були підготовлені до нових вимог виробництва і умов праці. Тому, для формування компетентності енергозбереження у студентів при впровадженні в ВУЗах інноваційних підходів при навчанні технічних дисциплін, пропонується використовувати новітні інформаційні технології навчання, зокрема метод проектної діяльності веб-квест. Ключові слова: професійна компетентність, інноваційна проектна діяльність.

На русском: [Омельченко Л.Н., Шевченко В.В. Инновационные подходы к формированию у студентов компетентности энергосбережения при изучении технических дисциплин (укр.) / Материалы XI Международной научно-технической конференции «Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации» (13-15.05.2009 г.), Секция "Проблемы высшей школы" // Вестник Кременчугского государственного политехнического университета им. М. Остроградского (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), № 3/2009 (56), часть 1. - Украина, Кременчуг: КГПУ, 2009. - С. 13-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529099>] Проблемы энергосбережения в промышленности нуждаются в квалифицированных кадрах, которые имеют серьезную профильную подготовку и которые, еще студентами, были подготовлены к новым требованиям производства и условий труда. Потому, для формирования компетентности энергосбережения у студентов при внедрении в ВУЗах инновационных подходов при обучении техническим дисциплинам, предлагается использовать новейшие информационные технологии обучения, в частности метод проектной деятельности веб-квест. Ключевые слова: профессиональная компетентность, инновационная проектная деятельность.

На сайте издательства: http://www.kdu.edu.ua/PUBL/PAGES/2009_56_1.htm
[http://www.kdu.edu.ua/statti/2009-3-1\(56\)/13.PDF](http://www.kdu.edu.ua/statti/2009-3-1(56)/13.PDF)

Репозиторий НТУ "ХПИ": <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/8131>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/8131/1/2009_Shevchenko_Innovatsiini_pidkhody.pdf

In English: [Omelchenko L.N., Shevchenko Valentina V. Innovative approaches to the formation of energy saving competence among students in the study of technical disciplines (ukr.) / Proceedings of the XI International Scientific and Technical Conference "Electromechanical systems, modeling and optimization methods" (13-15.05.2009), Section "High School Problems" // Bulletin of the Ostrogradsky Kremenchug State Polytechnic University (ISSN 1995-0519 (print), 2072-8263 (online)), No. 3/2009 (56), part 1. - Ukraine, Kremenchug: KGPU, 2009. - С 13-16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2529099>] The problems of conservation of energy in industry need skilled shots which have serious type preparation and which, yet by students, there were the productions prepared to the new requirements and terms of labor. That is why, for forming of competence of conservation of energy at students at introduction at Higher Educational Institutions innovative approaches at studies to technical disciplines, it is suggested to use the newest information technologies of studies, in particular method of project activity of web-quest. Keywords: professional competence, innovative project activity.

УДК 372.862

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Омельченко Л.М., Шевченко В.В., к.т.н., доц.

Українська інженерно-педагогічна академія

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

E-mail: zurbagan_@mail.ru

Проблеми енергосбереження в промисловості потребують кваліфікованих кадрів, які мають серйозну профільну підготовку і які, ще студентами, були підготовлені до нових вимог виробництва і умов праці. Тому, для формування компетентності енергосбереження у студентів при впровадженні в ВНЗ інноваційних підходів при вивченні технічних дисциплін, пропонується використовувати новітні інформаційні технології навчання, зокрема метод проектної діяльності веб-квест.

Ключевые слова: професійна компетентність, інноваційна проектна діяльність.

The problems of conservation of energy in industry need skilled workers which have serious type preparation and which, yet by students, there were the productions prepared to the new requirements and terms of labor. That is why, for forming of competence of conservation of energy at students at introduction at Higher Educational establishments innovative approaches at studies to technical disciplines, it is suggested to use the newest information technologies of studies, in particular method of project activity of web-quest.

The key of word: professional competence, innovative project activity.

Вступ. Енергетичні ресурси – основа сучасної цивілізації. Без використання електроенергії неможливо забезпечити всі різноманітні потреби людства. Зрозуміло, що нерациональне використання ресурсів і їхнє виснаження може стати з часом катастрофою світового рівня. Західні країни переконалися в цьому ще років тридцять назад, під час першої енергетичної кризи.

Саме тоді багато хто усвідомив: людство виявиться на грані загибелі, якщо не будуть вжиті екстрені заходи щодо економії енергії, грамотного її використання й охорони навколишнього середовища від наслідків активної життєдіяльності.

Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого технологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, незадовільної галузевої структури національної економіки, негативного впливу „тіньового” сектора, зокрема, імпортно-експортних операцій, що об’єктивно обмежує конкурентоспроможність національного виробництва і лягає важким тягарем на економіку – особливо за умов її зовнішньої енергетичної залежності [1].

Тому проблема енергосбереження є головною серед завдань сьогоденних фахівців енергетичної сфери, працювати в якій практично не можливо без серйозної профільної підготовки.

Проекти в промисловості та енергетиці повинні бути забезпечені людьми, але при цьому багато галузей сьогодні мають дефіцит інженерних кадрів, і вирішувати цю проблему

треба якнайшвидше.

Аналіз попередніх досліджень. Аналіз наукової літератури дозволив виділити такі проблеми кадрового забезпечення реальних секторів економіки:

1) недосконалість системи формування прогнозу на підготовку фахівців;

2) падіння престижу інженерних спеціальностей у ряді найважливіших й ключових галузей економіки;

3) недостатня якість підготовки фахівців, невідповідність вимогам роботодавців.

Мета роботи. Метою нашої роботи є розгляд одного з шляхів підвищення ефективності системи підготовки майбутніх енергетиків, що, на нашу думку, вимагає дослідження ряду психолого-педагогічних проблем, серед яких важливе місце сьогодні займає проблема формування компетентності енергосбереження у студентів при вивченні технічних дисциплін у ВНЗ.

Матеріал і результати дослідження. Перспективним напрямом задоволення потреб як випускників ВНЗ, так і їх замовників є застосування компетентісно орієнтованого підходу до їх підготовки у ВНЗ [2].

В педагогічній науці активно обговорюється вдосконалення системи освіти шляхом застосування компетентісного підходу (Бездухов В.П., Болотов В.А., Волошина М.С., Добутько Т.В., Ельконін Б.Д., Зимня І.О., Маркова А.К., Овчарук О.В., Серіков В.В. тощо).

Думка науковців щодо першості впровадження в освіту понять “компетентність”, “компетенція” і “компетентісний підхід” є неоднозначною.

Водночас наголошується, що саме в педагогічній соціальній інституції переважно формується суб'єктність особистості [4], тобто особистісна компетентність як провідна умова формування інших видів компетентностей.

У зв'язку з цим, саме у психологічній і педагогічній науках проблема формування компетентності досліджується в різних напрямках і аспектах в комплексі. Наприклад, проблему компетентнісного підходу до організації навчального процесу в середній освіті досліджує О.В. Овчарук.

Систему професійної підготовки кадрів у промисловій, соціальній і культурній сферах на основі стандарту компетентності вивчають В.М. Аніщенко та А.І. Михайличенко.

Поняття "професійна компетентність" часто використовується паралельно з такими поняттями як "професіоналізм", "майстерність", "готовність до діяльності". Характеризуючи одну й ту ж проблему, означені педагогічні категорії вживаються в різних контекстах та мають особливі змістові відтінки.

Хоч поняття "компетентність" і з'явилося у психолого-педагогічній літературі порівняно недавно, воно стає все більш важливим і пріоритетним, все частіше можна зустріти аналіз його сутності та структури.

За словником іноземних мов "компетентність" визначається як:

1) "володіння знаннями, які дозволяють судити про що-небудь, висловлювати вагому, авторитетну думку"[3, с. 315];

2) "поінформованість, обізнаність, авторитетність".

Словник іноземних слів трактує значення "компетентний" – (лат. *competens* (*competentis*) – належний, здібний) – як "знаючий, поінформований у певній галузі; що має право на основі своїх знань або повноважень робити чи вирішувати що-небудь, судити про що-небудь".

Компетентність енергозбереження фахівця нам представляється як складне індивідуально-психологічне утворення на основі інтеграції теоретичних знань, практичних вмій і досвіду, значимих особистісних властивостей, які обумовлюють готовність до актуального виконання функцій та заходів енергозбереження на підприємствах та в установах.

Однак закономірно виникає запитання: якими технологіями, методиками, методами та формами можливо формувати таку компетентність у ВНЗ?

В умовах формування інформаційного суспільства сучасна вища освіта характеризується широким упровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес. Стрімкий розвиток веб-технологій, великі можливості забезпечення комп'ютерної підтримки для різних рівнів і об'ємів наданих освітніх послуг виводять на перший план питання ефективності організації багатоступінчастої і багатосторонньої

інформаційної технології для підтримки навчального процесу.

Недосконалість інформаційного забезпечення освітньої системи стримує інноваційний процес розвитку національної освіти, що виражається в наступному:

- випадковості та несистематизованості обміну інформацією (конференції, виставки);

- відсутності легкодоступних каналів здобуття інформації щодо наявних досліджень та досягнень у сфері освіти в Україні;

- неможливості запроваджувати новітні педагогічні технології, не кажучи вже про досвід науковців інших країн;

- недостатньому оприлюдненні, доведенні до широкого загалу результатів інноваційної діяльності науковців тощо.

Аналіз вітчизняної психолого-педагогічної літератури свідчить про постійну увагу до питань упровадження новітніх інформаційних технологій у навчання. Запорукою їх упровадження є здобутки вчених, зокрема, з проблеми підготовки педагога до використання інформаційних технологій у професійній діяльності (Н.В. Апатов, І.Є. Булах, А.Л. Столяревська, Г.Ю. Цибко, А.М. Ясінський).

Зараз у навчальних закладах більшість студентів вільно користуються сучасними інформаційними технологіями, це спрощує для них процес пошуку інформації, обробки її й надання в різних формах. Тому використання в проєктній діяльності студентів комп'ютера як інструмента творчої діяльності сприяє досягненню декількох цілей:

- підвищення мотивації до самонавчання;

- підвищення особистісної самооцінки;

- формування нових компетенцій;

- реалізація креативного потенціалу;

- розвиток незатребуваних у навчальному процесі особистісних якостей (наприклад, художні, поетичні, музичні здатності).

Сьогодні у різних сферах діяльності відчувається нестача фахівців, здатних самостійно й у команді вирішувати виникаючі проблеми, робити це за допомогою Інтернету. Тому робота студентів у такому варіанті інноваційної проєктної діяльності, як веб-квест, різноманітний навчальний процес, робить його живим і цікавим. А отриманий досвід принесе свої плоди в майбутньому, тому що при роботі над цим проєктом розвивається ряд компетенцій:

- використання ІТ для рішення професійних завдань (у т.ч. для пошуку необхідної інформації, оформлення результатів роботи у вигляді комп'ютерних презентацій, веб-сайтов, флеш-роликів, баз даних і т.д.);

- самонавчання й самоорганізація;

- робота в команді (планування, розподіл функцій, взаємодопомога, взаємоконтроль);

- уміння знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;

- навичка публічних виступів (обов'язкове

проведення попередніх захистів і захистів проектів з виступами авторів, з питаннями, дискусіями).

Освітній веб-квест - це сайт в Інтернеті (або локальній мережі), з яким працюють студенти, виконуючи те або інше навчальне завдання. Розробляються такі веб-квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних рівнях навчання в навчальному процесі. Вони охоплюють окрему проблему, навчальний предмет, тему, можуть бути й міжпредметними.

Розроблювачами веб-квеста як навчального завдання є Берні Додж, професор освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США).

Розрізняють два типи веб-квестів: для короткочасної (ціль: поглиблення знань і їхня інтеграція, розраховані на одне-три заняття) і тривалої роботи (ціль: поглиблення й перетворення знань студентів, розраховані на тривалий строк - на семестр або навчальний рік).

Особливістю освітніх веб-квестів є те, що частина або вся інформація для самостійної або групової роботи студентів з ним перебуває на різних веб-сайтах.

Крім того, результатом роботи з веб-квестом є публікація робіт студентів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в Інтернеті). Реальне розміщення веб-квеста у мережі дозволяє значно підвищити мотивацію студентів на досягнення найкращих навчальних результатів.

Структура веб-квеста щодо формування компетентності енергозбереження у студентів може включати такі елементи:

1) вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квеста, попередній план роботи, огляд усього квеста;

2) центральне завдання;

3) чітко визначений підсумковий результат самостійної роботи (наприклад, задана серія питань щодо енергозбереження, на які потрібно знайти відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, що повинна бути захищена, і зазначена інша діяльність, що спрямована на переробку й подання результатів, виходячи із зібраної інформації з проблеми енергозбереження);

4) список інформаційних ресурсів (в електронному виді - на компакт-дисках, відео й

аудіо носіях, у паперовому виді, посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів з теми), необхідних для виконання завдання;

5) опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учасникові квеста при самостійному виконанні завдання (етапи);

6) опис критеріїв і параметрів оцінки веб-квеста. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються у веб-квесті;

7) керівництво до дій (як організувати й представити зібрану інформацію), що може бути представлено у вигляді питань, що організують навчальну роботу (наприклад, пов'язаних з визначенням тимчасових обмежень, загальною концепцією, рекомендаціями з використання електронних джерел);

8) висновок, де підсумовується досвід, що буде отриманий учасниками при виконанні самостійної роботи над веб-квестом.

Висновки. Успішне вирішення завдання формування компетентності енергозбереження у студентів можливо при впровадженні у ВНЗ інноваційних підходів при навчанні технічним дисциплінам, таких як використання новітніх інформаційних технологій навчання, зокрема методу проектної діяльності веб-квест.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине // Энергетика та електрифікація.- № 7(287), 2007, С. 11-16.

2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики [ред. О.В. Овчарук]. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

3. Словарь иностранных слов / [гл.ред. Ф.Н.Петрова] – М.: Сов. энциклопедия, 1964. – 784 с.

4. Циба В. Життєва компетентність у соціальній психології: до визначення поняття // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство статті / В. Циба. – Київ, 2000. – С. 87–93.

Стаття надійшла 04.03.2009 р.
Рекомендовано до друку д.т.н., проф.
Чорним О.П.

СПИСОК АВТОРІВ

	В		<i>Мельников В.О</i>	Н	8
<i>Bodson M.</i>		40, 166			
	К		<i>Назарова Е.С.</i>		103
<i>Kiselychnuk O.</i>		40, 166	<i>Невзлин Б.И.</i>		57
	W		<i>Новік А.І.</i>		114
<i>Werner H.</i>		40, 166	<i>Новогрецький С.Н.</i>		27
	А			О	
<i>Августинович А.А.</i>		77	<i>Огарь В.А.</i>		66
<i>Аль-Зурейгат А.М.М.</i>		57	<i>Омельченко Л.М.</i>		13, 161
<i>Алексеева Ю.А.</i>		146	<i>Орбчук Б.Я.</i>		131
<i>Алексеевский Д.Г.</i>		107		П	
<i>Афанасьєва А.В.</i>		183	<i>Переверзев А.В.</i>		35, 107
	Б		<i>Передерій О.В.</i>		99
<i>Бабюк С.М.</i>		131	<i>Пилипенко Ю.В.</i>		97
<i>Бандура І.О.</i>		176	<i>Подчаїшинський Ю.О.</i>		120
<i>Безвесільна О.М.</i>		120	<i>Поліщук А. Л.</i>		172
<i>Бенза К.О.</i>		81	<i>Политов В.В.</i>		124
<i>Буров А.Н.</i>		35	<i>Панкратов А.И.</i>		183
<i>Бялобржєський О.В.</i>		141	<i>Попова Т.В.</i>		154
	В		<i>Потаїшник С.І.</i>		114
<i>Волков А. В.</i>		49	<i>Прітченко О.В.</i>		8
<i>Воцинський К.В.</i>		114	<i>Пугачева Т.Н.</i>		71
	Г			Р	
<i>Гайдасенко Ю.В.</i>		81	<i>Рассальский А.Н.</i>		67, 150
<i>Горкунов Б.М.</i>		111	<i>Рафалюк О.О.</i>		131
<i>Грицюк В.Ю.</i>		86	<i>Романюк М.В.</i>		181
<i>Грубой О.П.</i>		114	<i>Рубаненко О.Є.</i>		176
<i>Гук А.А.</i>		67, 150	<i>Рязанцев О.В.</i>		124
	Д			С	
<i>Добровольська Л.Н.</i>		181	<i>Сахно А.А.</i>		67, 150
<i>Дьяченко Ю.Ю.</i>		57	<i>Семенов В.В.</i>		107
	З		<i>Синчук І.О.</i>		16
<i>Заблодский Н.Н.</i>		86, 82	<i>Софієнко О.В.</i>		97
<i>Загирняк М.В.</i>		57	<i>Спица А.Г.</i>		67, 150
	К		<i>Старостін С.С.</i>		23
<i>Калінов А.П.</i>		8, 90	<i>Стрункін Г.Н.</i>		107
<i>Кимстач О.Ю.</i>		31	<i>Сухинин В.П.</i>		71
<i>Кириленко О.В.</i>		135		Т	
<i>Квасов В.А.</i>		53	<i>Таранец А.В.</i>		107
<i>Кравец А.М.</i>		20	<i>Тептя В. В.</i>		158
<i>Косенко И. А.</i>		49	<i>Тутик В.Л.</i>		97
<i>Комар В. О.</i>		172		Ф	
<i>Конограй С.П.</i>		67, 150	<i>Федоренко Г.М.</i>		114
<i>Коренькова Т.В.</i>		146	<i>Федорченко Н.Л.</i>		46
<i>Кулик В. В.</i>		158		Ч	
<i>Кутін В.М.</i>		176	<i>Чашко М.В.</i>		75
	Л			Ш	
<i>Левіцький А.С.</i>		114	<i>Шевченко В.В.</i>		13, 161
<i>Лежнюк П. Д.</i>		158, 172	<i>Шинкаренко В.Ф.</i>		81
<i>Лесько В. О.</i>		172	<i>Шофул А.К.</i>		114
<i>Лукьянов Н.В.</i>		53		Щ	
<i>Лупанов А.В.</i>		89	<i>Щекин В.П.</i>		127
	М		<i>Щекина О.В.</i>		127
<i>Мамчур Д.Г.</i>		8, 90			